

TA'LIM MUASSASSALARIDA TA'LIM SIFATI BOSHQARUVINING MAZMUN-MOHİYATI (KREDIT-MODUL TIZIMI MISOLIDA)

Nigora Kurbonova Ne'matovna

TDIU tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14377620>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimini joriy etish orqali ta'lim sifatini boshqarishning mazmun-mohiyati yoritilgan. Kredit-modul tizimi zamonaviy ta'lim jarayonining innovatsion modeli sifatida o'quv jarayonini boshqarish, talabalar va o'qituvchilar o'rtasida samarali hamkorlikni tashkil qilish va ta'lim sifatini xalqaro standartlarga moslashtirishda muhim o'rin tutadi. Maqolada tizimning asosiy tamoyillari, afzalliklari va amaliy qo'llanilishi, jumladan, o'quv dasturlarini modullarga bo'lish, baholashning shaffofligi va talabalar motivatsiyasini oshirish usullari batafsil ko'rib chiqilgan. Shuningdek, pedagoglar malakasini oshirish va yangi texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati tahlil qilingan. Ushbu maqola ta'lim sifatini oshirish bo'yicha innovatsion yondashuvlarni o'rganayotgan mutaxassislar uchun foydali bo'ladi.

Kalit so'zlar: Kredit-modul tizimi, ta'lim sifati, ta'lim boshqaruvi, modul yondashuvi, innovatsion ta'lim texnologiyalari, baholash tizimi, talabaga yo'naltirilgan ta'lim, shaffoflik va samaradorlik

KIRISH

Bugungi globallashtirish davrida ta'lim sifati jamiyat taraqqiyotining muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim tizimida nafaqat bilim va ko'nikmalarni yetkazish, balki talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, zamonaviy talab va ehtiyojlarga moslashish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish ustuvor vazifalardan sanaladi. Shu ma'noda, kredit-modul tizimi ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishda muhim vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Kredit-modul tizimi xalqaro ta'lim standartlariga mos yondashuv bo'lib, o'quv jarayonini talabalarga moslashtirish, samaradorlikni oshirish va ta'lim sifatini shaffof boshqarish imkonini beradi. Ushbu tizim nafaqat ta'lim jarayonining individualizatsiya qilinishini, balki global talablarga javob beruvchi sifatli va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashni ham ta'minlaydi. Kredit-modul tizimi mohiyatan o'quv dasturlarini alohida modullarga bo'lish, har bir modulni kredit birliklari asosida baholash va ta'lim jarayonini bosqichma-bosqich amalga oshirishni ko'zda tutadi. Ushbu yondashuv o'quv jarayonini qat'iy rejalashtirish, nazorat qilish va talabalar uchun qulayliklar yaratishda sezilarli natijalar beradi. Ayniqsa, xalqaro miqyosda tan olingan kredit tizimidan foydalanish O'zbekistonning ta'lim tizimining global hamjamiyat bilan integratsiyasini kuchaytiradi. Modul tizimining joriy etilishi, shuningdek, ta'lim sifati boshqaruvini yangicha darajaga olib chiqib, pedagoglar va talabalarning o'zaro hamkorligini yangi sifat darajasida tashkil etishga imkon beradi. Ushbu maqolada kredit-modul tizimi misolida ta'lim sifati boshqaruvining mazmun-mohiyati, tizimning afzalliklari va amaliy qo'llanilishi tahlil qilinadi. Maqsad - ushbu tizimning ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyatini yoritish va uning rivojlanish istiqbollari ko'rsatib berishdir.

Kredit-modul tizimining mohiyati va asosiy tamoyillari

Kredit-modul tizimi zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarning bilim darajasini aniqlash va rivojlantirishga qaratilgan innovatsion yondashuvdir. Bu tizim ta'lim jarayonini maksimal samaradorlik bilan tashkil etish uchun moslashuvchanlik va shaffoflik tamoyillariga asoslanadi.

Kredit-modul tizimi orqali o‘quv jarayoni o‘quvchilar ehtiyojlariga mos ravishda tuzatiladi va natijalarga yo‘naltirilgan boshqaruv tizimi sifatida amalga oshiriladi.

Ushbu tizimning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. *Talabaga yo‘naltirilgan yondashuv*

Kredit-modul tizimi talabalarining o‘quv jarayoniga faol ishtirokini ta‘minlashga qaratilgan. Tizim doirasida talabalar o‘z ta‘lim yo‘nalishlarini mustaqil boshqarish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu esa ularning mas‘uliyatini oshiradi, mustaqil fikrlash va o‘z-o‘zini boshqarish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Talabaga yo‘naltirilgan yondashuv nafaqat ta‘lim sifatini oshirishga, balki talabalar motivatsiyasini kuchaytirishga ham xizmat qiladi.

2. *Kredit birliklari*

Kredit birliklari har bir modulning hajmi va murakkabligini baholash vositasi hisoblanadi. Bu birliklar talabalar bilimini xalqaro standartlar asosida baholashga imkon beradi. Kredit birliklari tizimi ta‘lim jarayonida bosqichma-bosqich o‘zlashtirishni ta‘minlaydi va talabaning umumiy natijalariga hissasini aniq ko‘rsatadi. Natijada, talabalar o‘z yutuqlarini kuzatish va kelgusi o‘quv rejalarini rejalashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

3. *Moslashuvchanlik*

Kredit-modul tizimi talabalarga o‘z ehtiyojlari, qiziqishlari va malaka darajalariga mos ravishda modullarni tanlash imkoniyatini beradi. Bu yondashuv o‘quv jarayonini individuallashtiradi va har bir talabaga o‘zining o‘quv maqsadlariga erishish yo‘nalishida ishlash imkoniyatini taqdim etadi. Moslashuvchanlik tizimi talabalarni ta‘lim jarayoniga yanada jalb etishga yordam beradi.

4. *Shaffoflik*

Kredit-modul tizimi ta‘lim jarayonining barcha bosqichlarida oshkoralikni ta‘minlaydi. Baholash va yutuqlarni aniqlash jarayoni aniq belgilangan mezonlarga asoslangan holda amalga oshiriladi. Bu esa o‘quv jarayonini samarali nazorat qilish va sifatni ta‘minlash imkonini beradi. Shaffoflik talabalar va pedagoglar o‘rtasida o‘zaro ishonchni kuchaytiradi va ta‘lim muassasalarining obro‘sini oshiradi.

Kredit-modul tizimi yuqorida sanab o‘tilgan tamoyillar orqali ta‘lim jarayonini talabalarining ehtiyojlariga mos ravishda boshqarish va sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tizimni ta‘lim muassasalariga joriy etish raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va xalqaro standartlarga moslashishda muhim qadam bo‘lib xizmat qiladi.

Kredit-modul tizimi orqali ta‘lim sifatini boshqarish

Kredit-modul tizimi ta‘lim jarayonini zamonaviy talabalar asosida tashkil etish va boshqarishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Ushbu tizim ta‘lim sifatini oshirish, talabalarining individual ehtiyojlarini qondirish va o‘quv jarayonini optimal darajada boshqarishni ta‘minlaydi. Kredit-modul tizimi asosida ta‘lim sifati boshqaruvi quyidagi asosiy yo‘nalishlarda amalga oshiriladi:

Yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish

Kredit-modul tizimi doirasida o‘quv jarayoniga raqamli texnologiyalar va innovatsion metodlar joriy etiladi. Bunday yondashuv nafaqat ta‘limning sifatini oshiradi, balki talabalarining bilim olish jarayonini samarali va interaktiv qiladi. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o‘quv jarayonini yanada qiziqarli va talabalar uchun qulay shaklga keltirishga yordam beradi.

Nazorat va monitoring tizimi

Kredit-modul tizimi ta‘lim jarayonida talabalar bilimini muntazam ravishda baholash va tahlil qilish imkoniyatini beradi. Baholash tizimi nafaqat talabalarining natijalarini aniqlash, balki o‘quv jarayonining samaradorligini tahlil qilish uchun ham xizmat qiladi. Doimiy monitoring

orqali tizimning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, ularni takomillashtirish imkoniyati yaratiladi.

Individual yondashuv

Kredit-modul tizimi talabalarning qobiliyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlariga moslashtirilgan dasturlarni taklif qilish imkonini beradi. Har bir talabaga uning o'quv maqsadlariga muvofiq modullarni tanlash imkoniyati beriladi. Bu yondashuv o'quv jarayonini individuallashtirish orqali talabalarning o'zlashtirish darajasini oshiradi va ta'lim samaradorligini ta'minlaydi.

O'qituvchilar malakasini oshirish

Kredit-modul tizimi doirasida pedagoglarning malakasini oshirish alohida ahamiyatga ega. Tizimni muvaffaqiyatli joriy etish uchun o'qituvchilarni yangi metod va texnologiyalarga moslashtirish, ularga doimiy treninglar va malaka oshirish kurslarini tashkil etish zarur. Bu nafaqat o'qituvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki ta'lim jarayonining umumiy sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yuqorida sanab o'tilgan jihatlar kredit-modul tizimining ta'lim sifatini boshqarishdagi ahamiyatini yaqqol ko'rsatadi. Ushbu tizimni to'g'ri tashkil etish orqali o'quv jarayonining samaradorligini oshirish va zamonaviy talablarga javob beruvchi yuqori malakali mutaxassislarini tayyorlash mumkin.

Kredit-modul tizimining amaliy qo'llanilishi

Kredit-modul tizimi ta'lim jarayonini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etishda muhim o'rin tutadi. Ushbu tizim talabalarning bilim olish jarayonini yaxshilash va natijadorligini oshirishga qaratilgan. Kredit-modul tizimining amaliy qo'llanilishi quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

O'quv dasturlari tuzilishi

Kredit-modul tizimi asosida o'quv dasturlari kichik modullarga bo'linadi. Har bir modul talabaning bilim va ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlantirishga qaratilgan. Bu yondashuv talabalarning bilim olish jarayonini tizimlashtiradi va o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Kichik modullar o'z ichiga aniq mavzularni oladi, bu esa o'quv jarayonini qulay va tushunarli qiladi.

Baholashning shaffofligi

Modullar bo'yicha talabalarning bilim darajasini aniqlash uchun yakuniy nazorat tizimi joriy etiladi. Ushbu tizim baholash jarayonini shaffof va adolatli qiladi. Har bir modulning natijalari aniq mezonlarga asoslanib baholanadi, bu esa talabaning bilim darajasini to'g'ri aniqlash imkonini beradi. Baholash jarayonidagi shaffoflik talabalarning ishonchini oshiradi va ularga o'z yutuqlarini real baholashga imkon yaratadi.

Talabalar motivatsiyasi

Kredit-modul tizimi talabalar motivatsiyasini oshirishda samarali vosita hisoblanadi. Modullar va kreditlar asosida talabalarning har bir bosqichdagi muvaffaqiyatlari rag'batlantiriladi. Talabalar har bir modulni muvaffaqiyatli yakunlab, o'z yutuqlarini kuzatish va keyingi bosqichlarga o'tish uchun zarur kreditlarni yig'ish imkoniga ega bo'ladi. Bu yondashuv ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Diplom olish jarayoni

Kredit-modul tizimi talabaning umumiy natijalarini baholash va diplom olish jarayonini soddalashtiradi. Talabalarning yig'gan kreditlarining umumiy miqdori ular ta'lim dasturini qanchalik muvaffaqiyatli tugatganini aniqlaydi. Bu esa diplom olish jarayonining shaffofligini ta'minlaydi va talabalarning kelgusidagi kasbiy faoliyatiga tayyorlanishini kuchaytiradi. Kredit-modul tizimining ushbu jihatlari ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va talabalarning

bilim olish jarayonini optimallashtirishda muhim o‘rin tutadi. Ushbu tizimni to‘g‘ri qo‘llash orqali zamonaviy talab va ehtiyojlarga javob beruvchi malakali mutaxassislarni tayyorlashga erishish mumkin.

Xulosa

Kredit-modul tizimi zamonaviy ta'lim tizimini takomillashtirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Ushbu tizim o‘quv jarayonining barcha bosqichlarida shaffoflikni ta'minlaydi, talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasida samarali aloqani rivojlantiradi va ta'lim sifatini xalqaro standartlarga mos darajaga olib chiqadi. Kredit-modul tizimi orqali ta'lim jarayonini boshqarish nafaqat talabalarning bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish, balki ularni mustaqil fikrlash va mas'uliyatni o‘z zimmasiga olishga o‘rgatish imkonini ham beradi. Tizimning moslashuvchanligi talabalarga o‘z ehtiyoj va qiziqishlariga mos keladigan ta'lim yo‘nalishlarini tanlashga imkon beradi, bu esa o‘zlashtirish jarayonini yanada samarali qiladi. Kredit-modul tizimi talabalarning muvaffaqiyatlarini bosqichma-bosqich kuzatish va rag‘batlantirish orqali ularning motivatsiyasini oshiradi, bu esa natijada ta'lim sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Modul tizimining kichik bo‘limlarga bo‘lingan va bosqichma-bosqich o‘zlashtiriladigan tuzilishi ta'lim jarayonini tartibga soladi va uni qulaylashtiradi. Baholash tizimining shaffofligi esa talabalarning bilimlarini aniq va adolatli baholashga imkon beradi, bu esa o‘z navbatida o‘qituvchilar va talabalarning ta'lim jarayoniga bo‘lgan ishonchini oshiradi. Bundan tashqari, kredit-modul tizimi o‘qituvchilarning malakasini oshirish va yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etishda ham muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchilarni doimiy ravishda yangi metod va texnologiyalarga moslashtirish tizim samaradorligini oshirishning ajralmas qismidir. Kredit-modul tizimini muvaffaqiyatli joriy etish va samarali qo‘llash uchun infratuzilmani rivojlantirish, o‘qituvchilarni tayyorlash va qo‘shimcha resurslarni ta'minlash kabi omillarga alohida e'tibor qaratish zarur. Shu bilan birga, ta'lim jarayonini optimallashtirishda davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib, kredit-modul tizimi ta'lim sifatini oshirish, talabalar va o‘qituvchilarning imkoniyatlarini kengaytirish va zamonaviy ta'lim talablariga javob beruvchi raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashda eng samarali vositalardan biri hisoblanadi. Ushbu tizimning keng ko‘lamda joriy etilishi ta'lim muassasalarining global maydonda o‘z o‘rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Xalqaro ta'lim tizimidagi kredit-modul tizimining nazariy asoslari. // Pedagogika ilmiy-amaliy jurnali, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim sifatini oshirish va xalqaro standartlarga moslashtirish bo‘yicha qarori". // O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2021.
3. Кларин, М.В. "Инновационные модели в образовании: мировое видение". – Москва: Просвещение, 2018.
4. Сейфуллаев, Б.К. "Кредит-модуль тизимининг педагогик асослари". – Тошкент: Таълим нашриёти, 2019.
5. Bologna Process Implementation Report 2020. European Higher Education Area. // <https://www.ehea.info>
6. UNESCO. "Global Education Monitoring Report". – Parij: UNESCO Publishing, 2021.
7. Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. "A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives". – New York: Longman, 2001.

8. Назаров, К. "Таълимда модул тизимини жорий этишнинг амалиётдаги хусусиятлари". – Ўзбекистон педагогика форуми материаллари, 2022.
9. OECD. "Education at a Glance: OECD Indicators". – Paris: OECD Publishing, 2020.
10. Joriy va yakuniy nazoratni tashkil etish bo'yicha metodik qo'llanma. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish agentligi, 2022.